

Geliş Tarihi: 15.07.2022
Kabul Tarihi: 28.08.2022
Yayın Tarihi: 12.09.2022

PHASELIS

VIII (2022) 127-146
DOI: 10.5281/zenodo.7070778
journal.phaselis.org

Glasfunde und Glasproduktion von Limyra: ein Überblick

Limyra Cam Buluntuları ve Cam Üretimine Genel Bir Bakış

Selda BAYBO*

Zusammenfassung: In diesem Artikel wird in Ausschnitt aus dem Formenrepertoire der Glasfunde von Limyra gegeben. Im ersten Teil des Artikels wird ein Ausschnitt aus dem breiten Formenrepertoire vorgestellt. Im zweiten Teil werden verschiedene ausgewählte Stücke wie Boden-, Henkel- und Dekorglasstücke, sowie Schmuckstücke, Glasgewichte und Fensterscheiben vorgestellt. Im letzten Teil werden die Erkenntnisse zur Glasherstellung hervorgehoben. Als Ergebnis der in der Stadt durchgeführten Ausgrabungen wurde festgestellt, dass die Glasfunde von Limyra eine Kontinuität vom IV. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des VII. Jahrhunderts n. Chr. aufwiesen. Das umfangreiche Repertoire an Limyra-Glasfunden macht es zu einem der bedeutendsten Glasfunde Kleinasiens.

Verfügbare Daten und archäologische Beweise für lokale Produktion oder für Import sind begrenzt. Während lokale Glasherstellung zwischen dem V. und dem VII. Jahrhundert n. Chr. in Kilikien, Lykien und Pamphylien bezeugt ist, fehlen bisher Glaswerkstätten aus der hellenistisch-römischen Periode.

Schlüsselwörter: Importiertes Glas, Lokale Glasproduktion, Rohglas, Glasschlacke, Glastiegel

Öz: Bu makalede, Limyra cam buluntularının form repertuarına yer verilmiştir. Makalenin ilk bölümünde, bu geniş form repertuarından bir kesit tanıtılmaktadır. İkinci bölümde ise taban, kulp ve bezemeli cam parçaları gibi çeşitli seçilmiş parçaların yanı sıra takı parçaları ile cam ağırlıklar ve pencere camları sunulmaktadır. Son bölümde ise cam üretimine ilişkin buluntular üzerinde durulmuştur. Kentte yapılan kazılar sonucunda Limyra cam buluntularının MÖ IV. yüzyıldan MS VII. yüzyılın sonlarına değin süreklilik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Limyra cam buluntularının sunduğu geniş form repertuarı, kenti kesinlikle Küçük Asya'nın en önemli cam buluntu alanlarından biri haline getirmektedir.

Yerel üretim veya ithalat için mevcut bulgular ve arkeolojik kanıtlar sınırlıdır. Kilikia, Lykia ve Pamphylia'da MS V. ve VII. yüzyıllar arasında yerel cam üretimine dair kanıtlar mevcutken, Helenistik-Roma dönemlerine ait cam atölyeleri halen bulunamamıştır.

Anahtar sözcükler: İthal Cam, Yerel Cam Üretimi, Ham Cam, Cam Curuf, Cam Potası

* Dr., Gürsu mah. 351. sk. Özemek Sit. D-8 bl. 8/16 Konyaaltı, Antalya. seldabaybo@hotmail.com |
<https://orcid.org/0000-0001-9090-1440>

Article Type: Research | Received Date: 15.07.2022 | Acceptance Date: 28.08.2022 ; Baybo 2022, "Glasfunde und Glasproduktion von Limyra: ein Überblick". *Phaselis* VIII, 127-146.

Glasfunde Und Glasproduktion Von Limyra¹

Glasfunde aus Limyra² sind vom IV. Jahrhundert v. Chr. bis zum Ende des VII. Jahrhunderts n. Chr. aus mehreren Grabungen in der Stadt belegt. Im ersten Teil dieses Beitrags werden acht Leitformen vorgestellt, im zweiten werden neben den diversen Fragmenten wie Boden-, Henkel- und verzierten Wandfragmenten auch Fragmente von Schmuck sowie Glasgewichte und Fensterglas vorgelegt. Der letzte Teil konzentriert sich auf die Funde, die mit der Glasproduktion in Zusammenhang stehen.

Leitformen

Die in diesem Teil vorzustellenden Funde bestehen aus Alabastron/Amphoriskos, Schalen, Tellern/Schüsseln, Skyphos, Bechern, Flaschen, Krügen und Lampen.

Amphoriskos/Alabastron

Aus Limyra kann nur ein einziges Fragment mit Sicherheit als Alabastron identifiziert werden, es ist kerngeformt (Fig. 1)³. Das Stück lässt sich gemäß der Klassifikation von D. B. Harden⁴ in die mediterrane Gruppe 2 einteilen, seine engsten Vergleiche finden sich unter den Alabastra der spätklassisch-frühhellenistischen Zeit⁵. Aus dem lykischen Glasfundbestand sind bisher nur wenige Exemplare von

Abb. 1. Stadtplan von Limyra

¹ Thema der Arbeit enthält einen Überblick über die Glasfunde aus den Grabungen 1969-2012 in der ostlykischen Stadt Limyra, die von der Verfasserin im Rahmen ihrer Dissertation an der Universität Selçuk untersucht wurde. (S. Baybo, *Limyra Cam Buluntuları (1969-2012) ve Doğu Akdeniz Cam Ticareti*, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya 2016).

Dieser Artikel ist eine erweiterte und überarbeitete Version des Artikels, *Ein Überblick über die Glasfunde von Limyra (1969-2012) und die Befunde zur Glasproduktion aus den Osttorgrabungen* veröffentlicht in *AIHV'21*. (Baybo S. 2021, *Ein Überblick über die Glasfunde von Limyra (1969-2012) und die Befunde zur Glasproduktion aus den Osttorgrabungen* Annales du 21e Congrès, de l'Association internationale pour l'Histoire du Verre, IIIrd - VIIth September 2018, İstanbul. 2021, 349-362).

² Allgemein zur Limyra: Borchhardt 1993; Marksteiner 2010; Baybo 2015.

³ Ninführ 1999, Erste Zeichnung und Definition (aus ungedr. Mag. 'Glasgefäße aus Limyra' Wien).

⁴ Harden 1981, 100-101, Abb. 4.

⁵ Allgemein zur Typologie und Chronologie von kerngeformtem Glas: Fossing 1940; Harden 1981; Grose 1989; Stern & Schlick-Nolte 1994. Vgl. Fossing 1940, 107, Abb. 76-78; Platz-Horster 1976, 12, Nr. 7, 8, 12; Harden 1981, 100-121, Nr. 284 und Abb. 4, Group 2; McClellan 1984, 77-126; Grose 1989, 115-122, Nr. 139. Für die anatolischen Fundgruppen wurde aufgrund der geographischen Nähe Rhodos als

Amphoriskoi / Alabastra bekannt, die kerngeformt wurden⁶. Der Anteil der in dieser Technik fabrizierten Glasfunde liegt in Limyra bisher bei 0,5 %.

Schalen

Schalen lassen sich nach Form und Verzierung in elf Gruppen unterteilen. Die zeitliche Einordnung der Schalenfunde liegt zwischen dem I. und dem VII. Jahrhundert n. Chr. Seit hellenistischer Zeit wurde im syrisch-palästinensischen Gebiet schüsselförmiges Geschirr mit der Technik des Absenkens über einer Form oder des Pressens in eine Form auf einer drehenden Scheibe hergestellt, das sich von Flaschen für Parfüm, Salben und Kosmetika formal⁷ unterscheidet und sich bis zum I. Jahrhundert n. Chr. im gesamten Mittelmeerraum verbreitet.

Die Herstellung von heiß geformten, abgesenkten Schalen aus Mosaikglas ist z. B. aus Alexandria und Syrien bekannt⁸. Als Vertreterhalbkugeliges Mosaikglas-Schalen aus Limyra ist hier Fig. 2 hervorzuheben⁹.

Schalen mit Schliffrillen¹⁰ wie Fig. 3, mit einer oder mehreren horizontal umlaufenden Schliffrillen auf der Innenseite sowie Rippenschalen¹¹ wie Fig. 4, wurden ebenfalls aus heiß geformtem Glas hergestellt¹². Der Anteil der heiß geformten Schalen liegt bei 11,5 %. Fig. 5 Schalen mit aufgelegtem, vertikalgekniffenem Fadendekor, die Form ab der ersten Hälfte des I. Jahrhundert bis III. Jahrhundert n. Chr. im Osten des Reiches sehen wurden¹³.

Die Funde aus spätrömisch- byzantinischer Zeit (IV.-VII. Jh.n.Chr.) sind sowie Fig. 6 Schale mit horizontal ausgebogener Mündung und nach unten gefaltetem Rand¹⁴; Fig. 7 Schalen

Herstellungsort vorgeschlagen, Dazu-Atik 1990, 22, 105, Abb. 17, Nr. 2-4.

⁶ Ausser Fig. 1 sind aus Limyra sieben weitere Fragmente bekannt. Diese gehören der Gruppe Harden Mediterranean 3 an und werden nach Farbe und Form von der Mitte des III. bis zum Beginn des I. Jh. n. Chr. datiert. Dazu Harden 1981, 51-53 Taf. 19-21, Group 3. Zu den anderen Exemplaren aus Lykien: Tek 2007, 154, 164, Abb. 1; Tek 1994, 45-46, Taf. 8a; Baybo 2003, Kat. 1-9. Zu den Parallelen außerhalb Lykiens: Platz-Horster 1976, 11, Kat. 2-4; Canav 1985, 30-31, Abb. 7-9; 250, Abb. 300-302; Grose 1989, Group III.

⁷ Gençler 2009, 22.

⁸ Hayes 1975, 22; Stern & Schlick-Nolte 1994, 55-72..

⁹ Mosaikglas Schalen vom I. Jh. v. Chr.-I. Jh. n. Chr.; Isings 1957, 15-16 und 36, Form 1/18; Hayes 1975, Nr. 65-70; Grose 1989, 190, Nr. 341, 343, 347; Im Fundmaterial der Grabungen in Arykanda der Jahre zwischen 1993 und 2007 wurden 9 Schalenstücken von 42 Mosaikglasstücken gefunden, die an den Anfang des I. Jh. n. Chr. zu datieren sind, dazu Tek 2013, 213-236. Vgl. auch Baybo 2003, Kat. 146.

¹⁰ Schalen mit Schliffrille: Hayes 1975, Kat. 42-43; Grose 1979, Gruppe D; Tek 1994, Taf. 8b, Abb 3, 10, 13; Baybo 2003, Kat. 172-175; Schätzschock 2005, 286, Taf. 138 A-G 3, 363-364, Taf. 229 G2-7; Gençler 2009, 30, Abb. 9.

¹¹ Rippenschalen: Isings 1957, Form 3; Hayes 1975, Kat. 49; Platz-Horster 1976, Kat. 18-19; Von Saldern 1980, Kat. 32; Grose 1989, Kat. 231, 232, 238; Tek 1994, Taf. 10, Abb. 13; Lierke 1993, 218 Abb. 1. 6b. 7c. 27. 32a-h; Baybo 2003, Kat. 154-155; Schätzschock 2005, 286, Taf. 138 A-G 1-2, 363, Taf. 229 G1; Czurda-Ruth 2007, Kat. 59; Gençler 2009, Taf. 4, Kat. 30.

¹² Zu unterschiedlichen Theorien zur Herstellung 'geformter' Funde vgl. Grose 1989, 185-197 und 241-262; Stern & Schlick-Nolte 1994, 68-71; Lierke 1999 und Lierke 2009.

¹³ Schalen mit aufgelegtem, gekniffenem Wellenbanddekor: Vessberg 1952, 114, 116, Taf. I.16 und II.6; Crowfoot *et al.* 1957, 414-415, Kat. 5, Abb. 95.5; Meyer 1987, 185, Abb. 5. G-H; Weinberg & Goldstein 1988, 54-55, Nr. 118-121, Abb. 4.16; Czurda-Ruth 1989, 133, Kat. 42, Abb. 4; Baybo 2003, Kat. 147a-b; Gençler 2009, Kat. 53-56.

¹⁴ Schalen mit gefalteter Mündung; Gençler 2009, 74-75, Kat. 163-170; Barag 1978, 12, Abb. 6; Von Saldern 1980, Nr. 603; Weinberg & Goldstein 1988, 43, Abb.4-3 Baybo 2003, Kat. 188-195.

rundgeschmolzenem Steilrand und aus der Wand gefaltetem Wulst¹⁵; Fig. 8 Schalen mit unterschiedlich breiten, blaufarbenen Glasfäden¹⁶ und Fig. 9 Schalen mit welligem, mit einem Werkzeug zipfelig ausgezogenem Glasfaden¹⁷ im östlichen Mittelmeerraum weit verbreitet.

Teller und Schüsseln

Im Vergleich zu anderen Gefäßformen kommen Teller und Schüsseln in Limyra nur selten vor. Sie lassen sich nach Form und Verzierung in verschiedene Gruppen wie z. B. Teller/Schüssel mit gerundetem Rand, Teller/Schüssel mit breitem, gefaltetem Kragenrand¹⁸ (Fig. 10), oder Teller mit einfach gefaltetem Rand¹⁹ (Fig. 11), einteilen. Parallelen zu Tellern mit einfach gefaltetem Rand (Fig. 11) sind neben den westlichen Beispielen vor allem aus dem östlichen Mittelmeerraum des III. und IV. Jahrhunderts n. Chr. bekannt²⁰.

Eine kleine Anzahl von Tellern mit Fadenauflage²¹ (Fig. 12), sind mit blauen Fäden oder mit Fäden in derselben Farbe wie das Gefäß dekoriert. Ähnliche Verzierungen sind für die byzantinische Zeit im östlichen Mittelmeergebiet charakteristisch²².

In der Gruppe diverse Bodenfragmente werden sich um gefaltete niedrige oder hohe Standringe behandelt, die zu großen Schüsseln oder Tellern gehören können.

¹⁵ Schalen mit rundgeschmolzenem Steilrand und aus der Wand gefaltetem Wulst: Isings 1957, 89, Form 69; Vessberg 1956, Abb. 50, Kat. 37, 38, 40, 41; Hayes 1975, Kat. 295; Czurda-Ruth 1979, Kat. 510, 511, 515; Baybo 2003, Kat. Nr. 91.

¹⁶ Schalen mit Fadenauflage: Vessberg 1956, 196, Abb. 42, Nr. 15; Baybo 2003, Kat. Nr. 299; Gençler 2009, 75-76, Abb. 46.

¹⁷ Schalen mit welligem, mit einem Werkzeug zipfelig ausgezogenem Glasfaden: Von Saldern 1980, Kat. Nr. 107; Baybo 2003, Kat. 370-371; Arveiller-Dulong & Nenna 2005, Kat. 1270; Schwarzer 2009, 70, Taf. 2, Abb. 20; Gençler 2009, 77, Kat. 190-195.

¹⁸ Teller mit breitem, gefaltetem Kragenrand: Isings 1957, 148, Form 118; Gençler 2009, 67, Kat. 150.

¹⁹ Teller mit einfach gefaltetem Rand: Barag 1978, 12, Abb. 6; Foy 2000, 272, Abb. 22; Sternini 2001, 25-26, Abb. 7.29; Schätzschock 2005, 288, Taf. 138 A-G 7; Gençler 2009, 74-75, Kat. 163-170.

²⁰ Zweimal dünn gefalteter Rand: Meyer 1987, 189, Abb. 6.J; Weinberg & Goldstein 1988, 47-49, Abb. 4-7, Nr. 71.

²¹ Teller mit Fadendekor. Dekoration mit Fadenauflagen ist in Palästina in byzantinischer Zeit charakteristisch und wurde vom IV. Jahrhundert n. Chr. bis in islamische Zeit verwendet. Dazu Stern 2001, 263-264; Vessberg 1956, 196, Abb. 42, Kat. 15; Gençler 2009, 75-76, Kat. Nr. 171-189.

²² Stern 2001, 263-264.

Skyphos /Becher(?)

Unter limyräischen Gläser befindet sich ein kleiner Stück (Fig. 13) mit Stempel, der aufgrund seines erhaltenen Henkelfragmentes als Skyphos identifiziert²³ und nach Vergleichen ins I. Jh. n. Chr. datiert werden kann²⁴. Im Stempel des Glasstücks wurde „.PIC.WN“ auf Griechisch (ΑΡΙΣΤΩΝ) mit einer Zange beidseitig eingedrückt. Solche Namen werden als Glasmachers oder Werkstätten Besitzers bezeichnet²⁵.

Fig.13

Fig.14

Fig.15

Fig.16

Fig.17

Becher

Becher lassen sich nach Mündungsform, Gestaltung des Randes und Art der Verzierung in neun Gruppen unterteilen²⁶. Fig. 14 ist ein Beispiel des zylindrischen Bechern²⁷, die in Limyra häufig zu sehen sind. Da kaum ein Gefäß zur Gänze erhalten ist, können die Becher sowohl zu solchen mit flachem Boden als auch zu Varianten mit gefaltetem Standring, Standplatte oder Standfuß rekonstruiert werden.

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Flaschen

Flaschen wurden nach Randprofil als Flaschen mit gerundetem Rand und Flaschen mit gefaltetem Rand in zwei Hauptgruppen unterteilt. Fig. 15 ist Vertreter von trichterförmigen Flaschen mit gerundetem Rand²⁸ und Fig. 16 von Flaschen mit

²³ Ninführ 1999, 52-53, 170, Abb.448: Erste Zeichnung und Definition (aus ungedr. Mag. 'Glasgefäße aus Limyra').

²⁴ Kisa 1908, III, 923; Fremersdorf 1938, 120; Davidson 1952, 81, Kat. 650: Ähnliche Beispiel mit dem Name von Ariston; Vessberg 1956, 197; Isings 1957, 55, Form 39; Von Saldern 1980, Kat. 26; Grose 1989, 187; Lightfoot 1990, 90; Gençler 2009, 36, Kat. 40.

²⁵ Stern 1995, 69-74: der ähnliche Aristeas-Name heißt zypriotisch, aber sein Stil wird als Sidonian definiert; Von Saldern 2004, 237-247; Lightfoot 2014.

²⁶ Die Becherfragmente aus Limyra wurden nach ihrem Erhaltungszustand in Gruppen wie zylindrische Becher, konische Becher, ovoide Becher oder Becher mit ausgebogenem Rand, Becher mit gefaltetem Rand, Becher mit abgesprengtem Rand, Becher mit Glasfaden und Becher mit Wulst auf Wand zusammengefasst.

²⁷ Czurda-Ruth 1979, Nr. 1213; Hayes 1975, Nr. 180-182; Erdmann 1977, Nr. 730; Schätzschock 2005, Taf. 139. 36-39.

²⁸ Flaschen mit trichterförmiger Mündung: Isings 1957, 122-125, Form 104a-b; Von Saldern 1980, 72-73, Abb. 26, 502, 504; Hayes 1992, 402, Kat. 13; Gürler 1998, 151-153, Nr. 115, 118, 123; Olcay 1998, 171-172, Abb. 5a; Özet 1998, 148, Kat. 101; Gençler 2000, 237-238, Abb. 3.48, Taf. 5; Erten 2000, 171-176, Taf. 35-40; Baybo 2003, Kat. 77-80; Schätzschock 2005, 295, Taf. 140 A-G 69-73; Czurda-Ruth 2007, Taf. 23,

zylindrisch bis röhrenförmigem Hals und gerundetem Rand²⁹, die in mittel- und spätrömischer Zeit verbreitet waren.

Flaschen mit gefaltetem Kragen (Fig. 18), deren Kragen mit Hilfe von Werkzeugen gemacht worden ist, stammen aus spätrömischer und byzantinischer Zeit³⁰. Flaschen mit Spiralfadendekor³¹ Fig. 19 sowie die kegelförmigen Flaschen Fig. 20 gehören zum spätrömischen und byzantinischen Glasrepertoire. Als herausragende Merkmale der kegelförmigen Flaschen sind die Größe des Gefäßes sowie die dicke Wand zu bezeichnen³².

Krüge

Das Beispiel Fig. 21 ist mit Fadenaufgabe unterhalb des nach innen gefalteten Randes. ist ab dem IV. Jahrhundert zu finden. Unterteile von Fig. 21 gehört mit konkavem Boden. Die Krüge aus Limyra weisen verschiedene Rand- und Körperformen auf, deren Vergleiche ab dem IV. Jahrhundert n. Chr. nicht nur in Kleinasien sondern im gesamten Mittelmeerraum häufig zu finden sind³³.

Lampen

Fragmente von Lampen treten in Limyra vom Ende des IV. Jahrhunderts n.Chr. bis ins VII. Jahrhundert n. Chr. auf. Lampen wurden nach Mündungs-, Boden- und Henkelformen in fünf Gruppen unterteilt. Die häufigsten Typen sind Lampen mit leichtem S-Profil mit abgesprengtem Rand (Fig. 22)³⁴, Lampen mit hohem zylindrischem Fuß (Fig. 26)³⁵ und dreihenkelige Lampen (Fig. 23)³⁶ und (Fig. 24)³⁷.

890-907; Gençler 2009, 85, Kat. 201-211.

²⁹ Flaschen mit röhrenförmigem Hals: Baybo 2003, Kat. Nr. 82-84; Schätzschock 2005, 286, Taf. 138 A-G 3, Taf. 143 A-G 52, 363-364, Taf. 229 G2-7; Czurda-Ruth 2007, Taf. 22, 844, 846, 867; Gençler 2009, 106, Kat. Nr. 321.

³⁰ Flaschen mit gefaltenem Kragen: Crowfoot *et al.* 1957, Abb. 95, Kat. 15; Hayes 1975, Kat. 157, Kat. 471; Platz-Horster 1976, Kat. 146; Czurda-Ruth 1979, Kat. 1017.

³¹ Flaschen mit Glasfadendekor: Crowfoot *et al.* 1957, 408-409, Abb. 94.8; Barag 1981, 77, 80, Abb. 4; Gençler 2009, 85-86, Kat. 212-215; Fünfschilling 2009, 384, Abb. 3, Kat. 14.

³² Aufgrund der Kontexte wurden diese Funde zwischen dem IV. und dem VII. Jh. n. Chr. datiert; nur wenige Funde wurden aus der osmanischen Zeit gefunden: Atik 2009, 13, Abb. 66-68.

³³ Krüge: Czurda-Ruth 1979, Kat. 1071; Von Saldern 1980, Kat. 137; Hayes 1975, Kat. 540; Baybo 2003 Kat. 136-141; Tek 2003, 83; Gençler 2009, Kat. 223; Fünfschilling 2009, 385, Abb. 5, Kat. 8.

³⁴ Dussart 1995, 346, Abb. 6. 1-4; Olcay 1998, 172, Abb. 6.1; Sternini 2001, 24, Abb. 5.15; Foy 2003, 71-72, Abb. 36; Tek 2007, 161, Kat. 41; Gençler 2009, 57-60, Kat. 123-131; Fünfschilling 2009, 385, Abb. 5, Kat. 4-5.

³⁵ Lampen mit hohem zylindrischem Fuß: Crowfoot *et al.* 1957, 415, Abb. 96.6; Weinberg-Goldstein 1988, 85-86, Abb. 398; Hayes 1992, 402-403, Abb. 150-14 und Abb. 151-37-38; Dussart 1995, 346-347, Abb. 7.6-8; Hadad 1998, 71-72, Abb. 4, 46-56; Olcay 1998, 170-171, Abb. 1b und c; Acara & Olcay 1998, Abb. 1; Foy 2000, 245-250, Abb. 4, Kat. 11-13, Abb. 6, Kat. 19-25, Abb. 8; Erten 2001, 148-149, Abb. 12a-d; Foy 2003, 80-81, Abb. 85-88; Baybo 2003, Kat. 341-359.1; Foy 2007, 243, Abb. 17, 7-10; Gençler 2009, 120-122, Kat. 380-400.

³⁶ Dreihenkelige Lampen, Henkel am Rand: Isings 1957, 162, Form 134; Hadad 1998, 63-76; Acara & Olcay 1998, Abb. 2a-d; Foy 2007, 243, Abb. 17, 6; Czurda-Ruth 2007, Taf. 21. 793-794.

³⁷ Dreihenkelige Lampen, Henkel am Gefäßkörper: Acara & Olcay 1998, Abb. 2e-j; Czurda-Ruth 2007, Taf. 21. 799-800.

Randfragmente mit einem S-Profil können auch Schalen oder Becher zugehörig sein³⁸. Demnach wurden sie auch als Aufbewahrungsbehälter interpretiert, die mit einem Deckel oder mit einem Tuch geschlossen wurden³⁹. Die meisten Fragmente aus Limyra zeigen jedoch Spuren von Berührungen des Glases mit Metall in Form horizontaler Bänder am Körper. Daher ist es davon auszugehen, dass es sich hierbei um Öllampen handelt, die in Metallhalterungen platziert waren⁴⁰.

Die Dichte der Funde deutet darauf hin, dass dieser für die Beleuchtung von frühbyzantinischen Kirchen⁴¹ und Synagogen⁴² verwendete Lampen typ in einer lokalen Werkstatt hergestellt wurde⁴³.

Lampen mit konischem Körper und andersfarbigen, aufgelegten Nuppen (Fig. 25)⁴⁴ und Lampen mit tropfenartig verdicktem Boden⁴⁵ wurden in Limyra selten angetroffen.

Diverse Fragmente

Sehr kleinteilige Boden-, Henkel- und verzierte Wandfragmente, die sich nicht exakt bestimmen ließen, werden in diesem Abschnitt

Fig.22

Fig.23

Fig.24

Fig.25

Fig.26

Fig.27

Fig.28

Fig.29

Fig.30

Fig.31

³⁸ Tek 2007, 156, Kat. 41; Gençler 2009, 103, Kat. 299-308.

³⁹ Stern 2001, 334, Kat. 191; Gençler 2009, 103, Kat. 299-308.

⁴⁰ Bleier & Schuh 2009, 12-13, Taf. 5, Kat. 82 (Bronze Gefäßhalterung aus Limyra).

⁴¹ Die Lampenfunde gehören zu den Schichten der frühbyzantinischen Zeit, in der Limyra das Bischofszentrum ist, in dem Kirchen und Synagogen betrieben werden. Die Öllampen von Elaiussa Sebaste wurden vor der Kirche gefunden: Gençler 2009, 115-124, 149; Für die Häufigkeit der Lampenfunde in der Nikolaikirche: Olcay 1997; Çömezoğlu 2001; Acara & Olcay 1998, 252-256, Abb. 1-2.

⁴² Im IV. Jh. n. Chr. wurde auf dem Mosaik der Synagoge von Hammat Tiberias eine Menora mit Lampen mit konischem Körper dargestellt: Weinberg-Goldstein 1988, 89-90; Stern 2001, 268; Gençler 2009, 93-94.

⁴³ Eine Glaswerkstatt befindet sich im Südosten der Basilika in Arykanda: Tek 2007, 160; In Elaiussa Sebaste wurden im Byzantinischen Palast zahlreiche Bruchstücke von Rohglas gefunden: Gençler 2009, 132.

⁴⁴ Lampen, mit konischem Körper und aufgelegten Nuppen: Harden 1936, Nr. 331, 457, 460; Hayes 1975, Nr. 380, 471; Platz-Horster 1976, Nr. 179-182; Weinberg & Goldstein 1988, Nr. 404-413; Lightfoot 1989, Abb. 5, Nr. 1-3; Gençler 2009, 93-96, Kat. 236-240.

⁴⁵ Lampen mit tropfenartigem Boden: Czurda-Ruth 2005, 159 f. Abb.1 833; Czurda-Ruth 2007, 185, Taf. 21. 825-827; Tek definiert die örtliche Produktion aus dem V. Jahrhundert als Öllampe und zeigt, dass dieser Typ gewöhnlich in Metallrahmen an den Wänden befestigt war: Tek 2007, 157, Kat. 38-40.

vorgestellt. Fig. 27 gehört zu einem konkaven Bodenfragment. Konkave Böden stellen die häufigsten Bodenformen in Limyra dar.

Fig. 28 gehört zur Gruppe der Glasgefäße, die einen aus der Wand gefalteten Röhrchenstandring besitzen. Diese Standringe finden bei vielen Gefäßformen Verwendung.

Daneben gibt es einige dekorierte Böden wie Fig. 29, bei dem der Standring aus kleinen, aus der Wand gekniffenen Warzen gebildet ist. Bei Fig. 31 dagegen wurde ein Glasfaden aufgelegt und aus diesem wurden mit einem Werkzeug kleine Plättchen herausgekniffen. Der Boden Fig. 30 stammt von einem Gefäß, welches in eine Form geblasen wurde⁴⁶. Zwischen den konzentrischen Wulsten sind Reste einer Inschrift zu sehen. Der aus der Wand gefaltete Standfuß Fig. 32 dürfte einer derjenigen Böden sein, die den Übergang von den gefalteten Füßen zu den Stengelglasfüßen markieren wie sie mit Fig. 33 und 34 belegt sind.

Füße von Stengelgläsern⁴⁷ wie z. B. von Fig. 33 und Fig. 34 werden in Limyra am häufigsten gefunden. Parallelen dazu sind vom ausgehenden V. - VI. Jahrhundert n. Chr. bis ins Mittelalter bekannt. In der östlichen Stadt gab es viele Stengelglasfragmente aus der Ptolemaion-, Burgberg Kirche und der westlichen Stadt, wo die byzantinischen Strukturen dicht waren.

Unter den verzierten Wandfragmenten befinden sich mehrere, die aus kleinen Teilen bestehend kein Profil ergeben. Fig. 35 gehört zu einem formgeblasenen Becher mit mandelförmiger Verzierung⁴⁸, Fig. 36 zu einem Gefäß mit geometrischem Reliefdekor. Solcherart verzierte Gläser wurden im I. Jahrhundert. n. Chr. in syrischen Werkstätten produziert⁴⁹. Neben Fig. 35 und Fig. 36 ist Bodenfragment Fig. 37 wegen seiner blauen, spiralförmigen Glasfadenverzierung auf hellgrüner Grundfarbe hervorzuheben. Solche Böden können zu Flaschen oder Krügen gehören.

Schmuck

Während im Hellenismus und in der Kaiserzeit keine Belege für die Produktion von Armbändern aus Glas belegt sind, treten sie ab spätrömisch- frühbyzantinischer Zeit immer öfter auf Fig. 38⁵⁰. Im östlichen Mittelmeerraum waren sie seit dem Beginn des III. Jahrhunderts n. Chr. beliebt und blieben bis in islamische Zeit häufig verwendeter Schmuck⁵¹.

Die Perle oder der Anhänger Fig. 39 erscheint in der Form eines Gefäßes, eines Kruges; das Objekt wurde mit der Technik des Formens um einen Stab hergestellt⁵².

⁴⁶ Diese Form ist im Osten unbekannt, es sei denn, sie ist als importiertes Objekt zu interpretieren: Isings 1957, 106-107, Form 89 und 158, Form 128; Triandafyllidis 2006, 369-402, Taf. 5, GR24; Nenna 2006, 421-429, Taf. 3, MN-U 40.

⁴⁷ Füße von Stengelgläsern: Harden 1936, Nr. 489; Davidson 1952, Nr. 720; Vessberg 1956, Abb. 45, Nr. 17. 18; Crowfoot *et al.* 1957, Abb. 96, Nr. 7. 9; Hayes 1975, Nr. 381-383. 653; Von Saldern 1980, Nr. 351; Stern 1984, 138, Abb. 10; Czurda-Ruth 2007, 152-158, Taf. 18-19, Nr. 631-778.

⁴⁸ Stern 1995, 104, 277, Nr. 8.

⁴⁹ Hayes 1975, 47-48 (Sidonian Mold-Blown Wares), Stern 1995, 103, 276, Nr. 7 und 151, 294, Nr. 54; Von Saldern 2004, 231-322; Gençler 2009, 47, Abb. 22, Kat. 59, Abb. 40, Kat. 151-152; Lightfoot 2014, 47, Fig. 36 und 70-83, Fig. 1-8.

⁵⁰ Philippe 1990, 42.

⁵¹ Spaer 1988: Armbänder haben runde, ovale, oder halbrunde Querschnitte oder sie sind gedreht; Spaer 1992, 44-62.

⁵² Weinberg 1969; Platz-Horster 1976, Nr. 41; Liepmann 1982, Nr. 160-162, Nr. 182. Als Herkunftsort der Perlen gilt Rhodos, dazu Tek 2007, 159, Kat. Nr. 21-27.

Glasgewichte

Gewichte, die bis in die Spätantike aus Bronze produziert worden waren, wurden ab der frühbyzantinischen Zeit auch aus Glas hergestellt. Diese hatten drei verschiedene Normen, die Nominale der Goldprägungen waren für ihr Eichmaß bestimmend: solidus, semisis und tremisis⁵³. Fünf der sechs in Limyra entdeckten Glasgewichte wurden in der Weststadt, eines bei der Grabung in den Theaterthermen gefunden. Als Vertreter der Glasgewichte aus der Weststadt ist hier Fig. 40 hervorzuheben.

Fensterglas

In Limyra wurden bisher insgesamt 2.245 Fensterglas-Fragmente gefunden. 895 Fragmente stammen aus der Kirche beim Ptolemaion und 974 aus den Grabungen in der Oststadt (allein 464 aus dem Bereich der vermuteten Synagoge - Fig. 41, Abb. 2). Ihre Farben variieren in Hellblau, Hellgrün und Hellolivgrün.

Sie wurden entweder wie Butzenscheiben geblasen (crown glass), als Zylinder geblasen oder - wie Spatelspuren und schmale, lange Luftblasen zeigen - mit der Methode hergestellt, die in der Kaiserzeit angewandt wurde: das Schmelzen in einer Form bzw. auf einer flachen Unterlage⁵⁴.

⁵³ Conze 1913, 332, Nr. 5; Feissel 1986, 119-142; 11; In der byzantinischen Zeit werden sieben Arten von Glasgewichten erwähnt: Sie haben Monogramme in Kasten- und Kreuzform oder beides abwechselnd und mit Beschriftung. Es kommen auch Gewichte mit nur aus Buchstaben bestehenden Monogrammen oder mit beschrifteten Figuren des Kaisers oder von Konsularen vor, dazu Entwistle 2002, 614, Abb. 11; Acara-Eser 2003, 42, Anm. 35 (Vikan und Nesbitt, *Security in Byzantium*, 36 f.): solidus (4,55 gr), semissis (2,27 gr) und tremissis (1,52 gr). Auf den kreuzförmigen Armen können Monogramme für Y, R, O gelesen werden, dazu Czurda-Ruth 2005, 159; Schwarzer 2009, 98-99, Taf. 4, Nr. 87 SG..

⁵⁴ Von Saldern 2004, 200-202; In den Ausgrabungen in Sirkeci werden drei verschiedene Konstruktionsverfahren für Fensterglas beschrieben, die in der Spätantike und der frühen byzantinischen Zeit Anwendung fanden: Butzenscheiben Glas, Zylindergeblasenes Fensterglas und Fensterglas, welches auf oder in einer Form ausgeschmolzen wurde, wie es in der Kaiserzeit üblich war, dazu Kanyak 2009, 25-47.

Glasschlacke-, Rohglas- und Schmelztiegelstücke

Aus den Grabungen am Osttor wurden in den Jahren 2011 und 2012 insgesamt 268 Fragmente von Glasschlacke gefunden. Die Funde wie verbrannte, graue Glasschlacke (Abb. 3), abgeschnittene Glasstücke (Abb. 4) und die während der Herstellung entstandenen "Frittentropfen" (Abb. 5) weisen auf eine Glaswerkstatt in diesem Bereich der Stadt hin. Von den 59 in Limyra gefundenen Rohglasstücken stammen 57 aus den Grabungen in der Oststadt (Abb. 6). Das Material der behandelten Gläser ist überwiegend durchsichtig und von hellgrüner, bzw. bläulich-grüner Farbe. In diesem Abschnitt werden zusammen mit diesen Glasfunden drei Keramikfragmente vorgestellt, zwei Randfragmente und ein Wandfragment Fig. 46-48 (Abb. 7), die am Osttor im Verbund mit den Rohglas- und den "Frittentropfen" gefunden wurden. Durch Überhitzung entstandene Risse im Ton, an den Ton geklebte Glasstücke sowie die Stein ähnliche Textur der Fragmente zeugen von ihrer Funktion als Schmelztiegel. Alle Funde (insgesamt 477 Stück) stammen aus den Grabungen am Osttor, aus einem als Deponie interpretierten Bereich (OT-3) (Abb. 8). Damit kann von der Existenz einer Glaswerkstatt in diesem Teil der Stadt ausgegangen werden, in dem das VI./VII. Jahrhundert n. Chr. als wahrscheinlicher *terminus post quem* für die Bebauungs- und Nutzungsaktivitäten genannt wurde⁵⁵.

Abb. 2.

Abb. 3.

Abb. 4.

Abb. 5.

Abb. 6.

Abb. 7.

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurde ein Querschnitt durch das Formenspektrum der Glasfunde aus Limyra gegeben. Dabei wurden die Kontexte und Stratigraphie der hier vorgestellten Funde mit Absicht nur peripher erwähnt, da mit diesem Beitrag in erster Linie ein Überblick über das Glasrepertoire der Stadtbeabsichtigt war.

Durch Mikro-XRF-Analyse und Chromametrik-Analyse an einer ausgewählten Gruppe von Glas wurden Informationen über Herstellungstechnik, Farbe des Glases sowie Elemente und Verhältnisse im Rohmaterial gewonnen⁵⁶.

⁵⁵ Seyer 2013, 83-85.

⁵⁶ Akyol, Ali Akın, in Vorbereitung (= Die archäometrische Analyse wurde von Üniv. Doç. Dr. A. A. Akyol, Gazi-

Die Glasfunde aus Limyra weisen ein breites Spektrum auf, wodurch dieser Ort sicherlich als einer der wichtigsten Fundorte in Kleinasien zu bezeichnen ist. Bei einer Betrachtung der chronologischen Tabelle der Glasformen (Abb. 9) zeigt sich, dass 31,5% der bisherigen Funde aus Limyra in die Zeitspanne zwischen der spätklassischen und der mittelrömischen Periode gehören.

Abb. 8. Limyra Oststadt 2012 Ost Tor

Die übrigen 69,5% sind Funde aus der spätrömisch-frühbyzantinischen Epoche, sie dominieren den bisher bekannten Bestand von Glasfunden aus Limyra. Diese Situation stimmt mit den restlichen archäologischen Befunden aus Limyra überein. Lückenhaft sind die Funde nach der frühbyzantinischen Zeit, dies dürfte allerdings zumindest teilweise auf den Schwerpunkt der bisherigen Forschungen und die damit zusammenhängende lückenhafte Kenntnis des Fundmaterials zurückzuführen sein.

Verfügbare Daten und archäologische Beweise für lokale Produktion oder für Import sind begrenzt. Während lokale Glasherstellung zwischen dem V. und dem VII. Jahrhundert n. Chr. in Kilikien⁵⁷, Lykien⁵⁸ und Pamphylien⁵⁹ bezeugt ist, fehlen bisher Glaswerkstätten aus der hellenistisch-römischen Periode.

Universität, Fakultät für Bildende Kunst, Abteilung für Konservierung und Restaurierung des Kulturerbes, durchgeführt. In der Doktorarbeit basiert der Abschnitt "Material" auf dem Bericht über die Analyseergebnisse vom 10.2.2016. Diese werden zur Zeit von A. A. Akyol zur Veröffentlichung vorbereitet.)

⁵⁷ Stern 1989, 121-128; Gençler 2009, 134, Abb. 87-88 (In den Schichten des VII. Jahrhunderts wurden aus dem Agora, dem Byzantinischen Palast und der Siedlung im Südhafen Kalziumsilikat und Sandkalk mischen Klumpenfragmenten gefunden.) und 154-157, Abb. 94 (Gençler konnte die Verwendung von Quarzsand aus Seleukia (dem heutigen Silifke) in der Glasindustrie nachweisen).

⁵⁸ Rumpp 2006, 224; Tek 2007, 160; Foy 2007, 233-246; Çömezoğlu 2008, 287-295.

⁵⁹ Tek 2010, 100.

Aufgrund der Tatsache, dass der Hafen der Stadt Limyra einen leichten Zugang zu importiertem Glas gewähr leistete, kann eine lokal-regionale Produktion mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Zahlreich gefundene Glasschlacke, abgeschnittene Glasfragmente und Glaspfropfen sowie Rohglas- und Schmelztiegelstücke aus der Oststadt deuten spätestens in spätantik-frühbyzantinischer Zeit auf eine Glasproduktion in Limyra hin, auch wenn die Werkstatt bislang noch nicht entdeckt

werden konnte. Eine Produktion durchfahrende Handwerker⁶⁰, wie es von der Antike bis in moderne Zeit ebenfalls üblich war⁶¹, kann in diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Figuren / Katalog⁶²

Fig. 1. Fünf Wandfragmente eines Alabastrons. Graues, weißes und gelbes Glas in Zickzackdekor und ösenförmigem, kleinem Henkel. Die Innenseite des Gefäßes zeigt rotbraune Farbe. Sandkerngefäß.

Maße: Dm: 2.9 cm.

Dat.: V. - IV. Jh. v. Chr.

Inv.: Lİ 89 KF 14 b, KF 17, KF 18.

FO: SO 9B (Weststadt).

Literatur: Kisa 1908, 401-404, Taf. II, 1; Grose 1989, Nr. 139; Harden 1981, Nr. 284; Liepmann 1982, Nr. 5; Hayes 1975, 8-13, Pl. 1-2, Nr.4-7, 25-29; Platz-Horster 1976, Nr. 12; Atik 1987, 372-373, Abb. 8; Stern & Schlick-Nolte 1994, 37-46, Kat.Nr. 43-45, 49-52; Atik 2004, 98, A3.

Fig. 2. Randfragment einer Streifenbandmosaikschale. Gelbe Streifen auf einem dunkelblauen Grund. Streifenbandmosaikglas. Formgeschmolzen.

Maße: Dm: 15 cm. H: 2,5 cm.

Dat.: I. Jh. v. Chr.- I. Jh. n. Chr.

Abb. 9. Chronologische Tabelle der Glasformen von Limyra

Inv.: Lİ 09 – 266.

FO: Q 18-7/-3 West (Therme).

Literatur: Grose 1989, Nr. 341, 343, 347; Hayes 75, Nr. 65, 70; Stern & Schlick-Nolte 1994, 323; Baybo 2003, Nr.146; Tek 2007, 155, Abb. 7-11; Tek 2013, 213-215, Abb. 1, Nr.1-28.

Fig. 3. Randfragment einer Schale. Innen unterhalb des Randes zwei Schliffrrillen. Farblos. Heiss geformt durch Absenken über einer Form.

Maße: Dm: 14 cm. H: 2,1 cm.

Dat.: I. Jh. v. Chr.- I. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 00.

FO: SO 9 Süd M11; (Ptolemaion).

Literatur: Grose 1979, 56; Grose 1989, 193-194; Hayes 1975, Nr. 41; Von Saldern 1980, Nr. 8; Vessberg 1956, Abb. 41, Nr. 1, 2, 4; Gençler 2009, 26, Kat. Nr. 8-14; Czurda-Ruth 2007, 27-29, Nr. 6-13, Taf.1.

Fig. 4. Randfragment einer Rippenschale. Hellblau. Heiss geformt durch Absenken über einer Form.

Maße: Dm: 11 cm. H: 4.1 cm.

⁶⁰ Stern 1999, 460: Auf einem Papyrus aus dem X. Jh. n. Chr. sind Verträge zweier Glasmeister für die Produktion von Glas in einer Kupferwerkstatt in Kairo erhalten.

⁶¹ Antakya war bereits in der Antike für seine Glasproduktion bekannt: Grose 1981; Tek 2007, 160. Der Reisende Benjamin von Tudela berichtete, dass es 1171 zehn jüdische Familien gab, die in Antakya Glas produzierten: Güteryüz 2017, 205. Dem Bericht des letzten Glasmeisters aus Antakya zufolge sammelten fahrende Handwerker bis 1940 Glasscherben aus den Dörfern. Diese lange Tradition dauerte bis 2004, als die letzte Glaswerkstatt von Meister Aner Parmaksız geschlossen wurde. Dazu: Josef Naseh, Antakya Gazetesi, Nefesi ile cama hayat veren usta: Diş Hekimi Şadi Asfuroğlu (17.12.2018).

⁶² Abkürzungsverzeichnis: Lİ.: Limyra; Kat.: Katalog Nummer; Dm.: Durchmesser; Dat.: Datierung; H.:Höhe; Inv.: Inventar Nummer; FO.: Fundort; KF.:Klein Funde; SO.:Sondage; Taf.:Tafel; Abb.: Abbildung.

Dat.: I. Jh. v. Chr. - I. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 03 – 670.

FO: SO9/S/2 (Weststadt).

Literatur: Isings 1957, Form 3; Hayes 1975, 20, Nr. 52; 1980, Nr. 32; Barag 1985, 92, Nr. 116, Abb. 9, Taf. 13; Canav 1985, 8,5 Abb. 137; Stern 1989, 597; Grose 1989, Nr. 231. 232. 238; Tek 1994, Taf. 10, Abb. 13; Özet 1998, 49, Form 16; Baybo 2003, Kat. 148-169; Schätzschock 2005, 286, Taf. 138 A-G 1-2, 363, Taf. 229 G1; Czurda-Ruth 2007, 42 Nr. 59, Taf.4; Gençler 2009, 31-33, Taf. 4, Kat. 30-32. Fig. 5. Randfragment einer Schale. Nachaußen gefaltete, angelegte Lippe. Hohlrand mit aufgesetztem, gezwicktem Wellenband. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 13,4 cm. H: 0.7 cm.

Dat.: I.- III. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 02 / 193.

FO: SO9 O1-3 (Weststadt).

Literatur: Vessberg 1952, 114 und 116, Taf. I.16 und II.6; Crowfoot *et al.* 1957, 414-415, Nr. 5, Abb. 95.5; Isings 1957, 59, Form 43; Meyer 1987, 185, Abb. 5. G-H; Weinberg-Goldstein 1988, 54-55, Nr. 118-121, Abb. 4.16; Czurda-Ruth 1989, 133, Nr. 42, Abb. 4; Dussart 1998, 59, Nr. Bl. 1322a. 31-32; Baybo 2003, Kat. 147a-b; Gençler 2009, Kat. 53-56.

Fig. 6. Rand und Bodenfragmente einer Schale. Nach aussen gefalteter Rand- und gefalteter Standring mit konkavem Boden. Hellolivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 14 cm. H: 1.7 cm. Boden Dm: 3.7 cm. H: 1.7 cm.

Dat.: III.- V. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 12 -114.

FO: WT 8 (Weststadt).

Literatur: Hayes 1992, 403, Abb. 140, Nr. 29; Young 1993, 43, Abb. 6; Olcay 1998, 177, Abb. 7; Gençler 2000, 286, Nr. 80, Abb. 6; Baybo 2003, Nr. 188; Gençler 2009, 74-75, Kat. Nr. 163-170; Barag 1978, 12, Abb. 6; Von Saldern 1980, Nr. 603; Weinberg-Goldstein 1988, 43, Fig. 4-3; Foy 2000, 272, Abb. 22; Sternini 2001, 25-26, Abb. 7.29.

Fig. 7. Randfragmente einer Kragenschale (oder eines Bechers) mit gefaltetem Wulst auf der Wand und mit gerundetem und leicht nach innen gebogenem Rand. Hellblau. Freigeblasen.

Maße: Dm: 9 cm. H: 2,1 cm.

Dat.: II.-III. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 11 – 047.

FO: WT 5 (Weststadt).

Literatur: Vessberg 1956, Abb. 50, Nr. 37-38. 40-41; Czurda-Ruth 1979, Nr. 510. 511. 515; Hayes

1975, Nr. 295; Weinberg-Goldstein 1988, 52 f. Abb. 4-14, Nr. 102-107; Czurda-Ruth 2007, 75-76, Taf. 28, Nr. 177.

Fig. 8. Randfragment einer Schale mit blauem Glasfadendekor und gerundetem und nach innen gebogenem Rand. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 14.4 cm. H: 1.5 cm.

Dat.: V. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 03 – 402.

FO: SO 37 (Weststadt).

Literatur: Harden 1987, 107. 128. 145, Nr. 58. 73; Von Saldern 1980, Nr. 85-87; Hayes 1992, 405, Nr. 88. 90, Abb. 153; Baybo 2003, Nr. 198; Vessberg 1956, 196, Abb. 42, Nr. 15; Gençler 2009, 75-76, Kat. 171-189.

Fig. 9. Randfragment einer Schale mit gerundetem und nach oben gebogenem Rand. Am Rand aufgelegter, wellenförmig horizontal ausgezogener Faden. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 14 cm. H: 0,8 cm.

Dat.: IV.- V. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 95 - 14 KF 1.

FO: Q 18 - 1 Parz.18 (Therme).

Literatur: Von Saldern 1980, Nr. 107; Baybo 2003, Nr. 370-371; Arveiller-Dulong-Nenna 2005, Nr.1270; Schwarzer 2009, 70, Taf.2, Abb.20; Gençler 2009, 77, Nr. 190-195.

Fig. 10. Randfragment eines weit nach aussen und unten gefalteten, breitem Rand. Hellblau-grün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 28 cm. H: 4 cm.

Dat.: IV.- VI. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 03 - 409n.

FO: SO 37 (Weststadt).

Literatur: Isings 1957, 148, Form 118; Hayes 1975, 120, Taf. 30, Abb. 468; Abb. 132; Özet 1998, 53, Abb. 20; Olcay 1998, 177, Abb. 6; Baybo 2003, Nr. 258; Meyer 1987, 189, Abb. 6. L, M; Weinberg-Goldstein 1988, 47-49, Abb. 4-7. 71; Dussart 1995, 346, Abb. 6, Nr. 18; Baybo 2003, Nr. 257-258; Gençler 2009, 67, Kat. 150.

Fig. 11. Randfragment eines Tellers oder einer Schüssel, mit nach aussen-unten gefaltetem Rand. Dunkelgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 24 cm. H: 0,9 cm.

Dat.: I. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 03 – 491.

FO: SO 36 (Weststadt).

Literatur: Isings 1957, Form 22, 46, 48, 97a-b; Barag 1978, 12, Abb. 6; Foy 2000, 272, Abb. 22; Sternini 2001, 25-26, Abb. 7.29; Gençler 2009, 74-75, Kat. 163-170; Weinberg-Goldstein 1988, 43, Abb. 4-3.

Fig. 12. Randfragment eines Tellers mit Glasfadendekor. Blauer, dicker Glasfaden unterhalb des rundgeschmolzenen, leicht verdickten Randes, hellgrüner Körper. Freigeblasen.

Maße: Dm: 24 cm. H: 1,2 cm.

Dat.: V. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 00 - Gl. 7.

FO: SO 22 / IV 2 (Ptolemaion).

Literatur: Stern 2001, 263-264; Vessberg 1956, 196, Abb. 42, Nr. 15.

Fig. 13. Henkelfragment eines Skyphos mit Inschrift beideseitig 'PIC.WN' eingedrückt. Nur sehr wenige der Buchstaben A und T sind erhalten. (ΑΡΙΣΤΩΝ Griechisch). Kobaltblau. Freigeblasen.

Maße: H: 2,1 cm.

Dat.: I. - II. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 93 KF 302

FO: Bischofskirche, SW-Raum (Oststadt).

Literatur: Kisa 1908, III, 923; Davidson 1952, Nr. 650; Vessberg 1956, 197; Isings 1957, 55, Form 39; Von Saldern 1980, Nr. 26; Grose 1989, 187; Lightfoot 1990, 90; Ninführ 1999, 52-53, 170, Abb. 448; Czurda-Ruth 2007, 73, Taf. 9, Nr. 170-172; Gençler 2009, 36, Kat. 40.

Fig. 14. Randfragment eines Zylindrischebeckers mit gerundetem und leicht nach innen gebogenem Rand. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 7 cm. H: 1,9 cm.

Dat.: III. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 00-Gl 1.

FO: SO 22-6 (Ptolemaion).

Literatur: Czurda-Ruth 1979, Nr. 1213; Hayes 1975, Nr. 180-182; Czurda-Ruth 2007, 111, Nr. 399-401.

Fig. 15. Randfragment einer Flasche mit trichterförmiger Mündung und rundgeschmolzenem Rand. Hellblau. Freigeblasen.

Maße: Dm: 7 cm. H: 3 cm.

Dat.: II. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 07 - 101.1.

FO: Q 18 - 7 (Therme).

Literatur: Isings 1957, 122-125, Form 104a-b; Von Saldern 1980, 72-73, Abb. 26, 502, 504; Hayes 1992, 402, Nr. 13; Gürler 1998, 151-153, Nr. 115, 118, 123; Olcay 1998, 171-172, Abb. 5a; Özet 1998, 148, Nr. 101; Gençler 2000, 237-238, Abb. 3.48, Taf. 5; Erten 2000, 171-176, Taf. 35-40; Olcay 2001, 155-156, Abb. 12; Gençler 2009, 85, Kat. 201-211.

Fig. 16- Randfragment einer Flasche mit röhrenförmigem Hals und gerundetem Rand. Hellblau. Freigeblasen.

Maße: Dm: 3 cm. H: 6,3 cm.

Dat.: III. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 09 - 281.

FO: Q 18 -11 (Therme).

Literatur: Gençler 2009, 106, Kat. 321.

Fig. 17. Die Flasche ist vollständig. Flasche mit gefaltetem, ausbiegendem Rand, kurzer, zylindrischer Hals, birnenförmiger Körper und konkaver Boden. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Mund Dm.: 3,4 cm. H.: 6,9 cm. Boden Dm: 4,4 cm.

Dat.: II. - V. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 84 Nr. 111/SO 5.

FO: SO 5C Süd (Weststadt)

Literatur: Barag 1978, 23-28, Abb. 13.53; Von Saldern 1980, Nr. 116; Weinberg-Goldstein 1988, 72, Abb. 4-33, 286; Gürler 1998, 151-153, Nr. 115, 118, 123; Gençler 2009, 87, Kat. 216-222; Foy 2007, 259-263, Abb. 17; Czurda-Ruth 2007, 194, Taf. 22, Nr. 878.

Fig. 18. Randfragment einer Flasche mit nach außen-unten und nach oben gefaltetem Kragen. Hellbraun-honig. Freigeblasen.

Maße: Dm: 5 cm. H: 1,2 cm.

Dat.: II.-III. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 95 - 4 KF4

FO: Q 18 - 1(Therme)

Literatur: Crowfoot *et al.* 1957, Abb. 95 Nr. 15; Hayes 1975, 169, Fig. 4, Nr. 145-147, Fig. 7, Nr. 163; Platz-Horster 1976, Nr. 146; Czurda-Ruth 1979, Nr. 1017; Czurda-Ruth 2007, 194, Taf. 22, Nr. 868.

Fig. 19. Randfragment einer Flasche mit gerundetem Rand. Halspartie mit umlaufendem Glasfaden in Blau auf heller olivgrüner Wand. Freigeblasen.

Maße: Dm: 4,4 cm. H: 1,9 cm.

Dat.: V. - VII. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 95-14 KF1.

FO: Q18-1 (Therme).

Literatur: Meyer 1987, 203, Abb. 10H; Hayes 1992, 403, Abb. 150, Nr. 25; Foy 2007, 263-265; Gençler 2009, Nr. 309-311.

Fig. 20. Rand- und Halsfragment einer Flasche mit kegelförmigem Körper, mit gerade abgesprengtem Rand. Hellblau-grün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 4 cm. H: 10,5 cm.

Dat.: VI. - VII. Jh. n. Chr.

Inv.: L1 02 - 2.

FO: SO 30/1 (Weststadt).

Literatur: Atik 2009, 13, Abb. 66-68.

Fig. 21. Rand- Hals-, und Bodenfragment eines Kruges mit einem gekämmten Henkel. Nach innen gefaltete Lippe. Unter der Lippe ein regelmäßiger,

aufgelegter Glasfaden. Abgerundete Schulter. Konkaver Boden. Hellolivgrün. Freigeblasen oder in eine Halbform geblasen.

Maße: Dm: 4,6 cm. H: 6,8 cm. Boden Dm.: 5 cm. H: 1 cm.

Dat.: III.-V. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 07 – NS.

FO: Q 18 - 3 W Erw (Therme).

Literatur: Hayes 1975, Nr. 540; Czurda-Ruth 1979, Nr. 1071; Von Saldern 1980, Nr. 137; Baybo 2003 Kat. 136-141; Czurda-Ruth 2007, 209, Taf. 24, Nr. 938-936; Gençler 2009, Kat. 223; Fünfschilling 2009, 385, Abb.5, Nr. 8.

Fig. 22. Rand- und Wandfragment einer becherförmigen Öllampe mit unbearbeitetem, abgesprengtem Rand und s-förmigem Randprofil. Am Körper vier umlaufende Glasfäden, deren unterster Glasfaden tropfenförmig ausgezogen ist. Hellolivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 8 cm. H: 4,2 cm.

Dat.: IV.- VI. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 09-299.

FO: Q 18-5 (Therme).

Literatur: Dussart 1995, 346, Abb. 6.1-4; Stern 2001, 334, Kat. 191; Sternini 2001, 24, Abb.5.15; Foy 2003, 71-72, Abb. 36; Olcay 1998, 172, Abb. 6.1; Tek 2007, 161, Nr. 41; Gençler 2009, 57-60, Kat.123-131.

Fig. 23. Rand einer Öllampe mit drei ösenförmigen Henkeln, die am Rand ansetzen. Nach innen gefalteter Röhrchenrand. Hellolivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 10 cm. H: 2,3 cm.

Dat.: V.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 09 – 231.

FO: Q 18 - 4 West (Therme).

Literatur:; Hadad 1998, 63-76; Olcay 2001, 84 Fig. 5a, 85, Fig. 6a-b; Gençler 2009, 115-119, Nr. 348-355, 368-370.

Fig. 24. Körper- und Henkelfragment einer Öllampe mit drei Henkeln. Henkel am Körper ansetzend. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm: 5,6 cm. H: 3,6 cm.

Dat.: V. - VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 95- 409 KF 1.

FO: SO 20/2 (Oststadt).

Literatur: Olcay 2001,84, Fig. 5b-c , 85 Fig. 6f-g; Gençler 2009, 115-119, Nr. 374-378.

Fig. 25. Rand- und Körperfragment einer Öllampe mit abgesprengtem, überarbeitetem Rand. Blaue Nuppen auf hellgrünem Körper. Freigeblasen.

Maße: Dm: 8,8 cm. H: 4,7 cm.

Dat.: IV.- VI. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 08 - 152.6.

FO: Q 18 - 7/3 West (Therme).

Literatur: Hayes 1975, Nr. 380, Nr. 471; Platz-Horster 1976, Nr. 179-182; Von Saldern 1980, 49, Typ 3 Taf. 11, 274. 275, Taf. 23, 274. 275. 280; Weinberg- Goldstein 1988,85-86, fig. 398; Lightfoot 1989, Abb. 5, Nr. 1-3; Stern 2001, 268; Czurda-Ruth 2007, 181-183, Taf. 21, Nr. 811-823; Gençler 2009, 120-122, Kat. Nr. 380-400.

Fig. 26. Bodenfragment von Öllampe. Zylindrischer, aus dem Körper gezogener Fuß mit gerundetem Abschluss. Hellblau. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 0,8 cm. H: 8 cm.

Dat.: IV. - VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 10 – 362.

FO: Q 18 - 13 (Therme).

Literatur: Vessberg 1952, 151-152, Taf. X.12-14; Crowfoot *et al.* 1957, 415, Abb. 96.6; Von Saldern 1980, 49; Hayes 1992, 402-403, Abb. 150-14 und Abb. 151- 37, 38; Dussart 1995, 346-347, Abb. 7.6-8; Hadad 1998, 71-72, Abb. 4, 46-56; Olcay 1998, 170-171, Abb. 1b und c; Foy 2000, 245-250, Abb. 4, Nr.11-13 und Abb. 6, Nr. 19-25 und Abb.8; Stern 2001, 23.. 134; Erten 2003, 148-149, Abb.12, a-d; Foy 2003, 80-81, Abb. 85-88; Czurda-Ruth 2007, 101, Taf. 13, Nr. 366; Gençler 2009, 120-122, Kat. 380-400.

Fig. 27. Konkaves Basisfragment. Hellolivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 3,6 cm. H: 1,2 cm.

Dat.: I. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 99 - Gl. 124.

FO: SO 22 (Ptolemaion).

Literatur: Tek 1994, Taf. 2, Abb. 3, 70; Czurda-Ruth 2007, 120-1, Taf. 16, Nr. 452-453.

Fig. 28. Boden mit aus der Wand gefaltetem Röhrchenstandring. Dunkelgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 6 cm. H: 0,8 cm.

Dat.: III. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.:VLİ 03 - 455

FO: SO 32 (Weststadt)

Literatur: Gençler 2000, 284, Abb. 4, Nr. 60f.; Baybo 2003, Nr. 109; Czurda-Ruth 2007, 137-138, Taf. 17, Nr. 539-542.

Fig. 29. Bodenfragment mit aus der Wand gewickelten Warzen, die als Standring dienen. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 3 cm. H: 0,6 cm.

Dat.: II.- III. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 03 – 401.

FO: SO 36 (Weststadt).

Literatur: Vessberg 1952, 123, Taf. IV.12; Weinberg-Goldstein 1988, 59, Nr. 161, Abb. 4-22;

Czurda-Ruth 1989, 137, Nr. 73; Baybo 2003, Nr. 200; Czurda-Ruth 2007, 148-150, Taf. 18, Nr. 613-624; Gençler 2009, 65, Kat. 148-149.

Fig. 30. Bodenfragment einer Flasche (Fasskanne?). Auf dem Boden Inschrift: (.C.). Hellgrün. Formgeblasen.

Maße: Dm.: 4,4 cm. H: 1 cm.

Dat.: II. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 09 – 266.

FO: Q 18 - 7/3 West (Therme).

Literatur: Isings 1957, 106-107, Form 89 und 158, Form 128; Triantafyllidis 2006, 369-402, Taf. 5, GR24; Nenna 2006, 421-429, Taf. 3, MN-U 40.

Fig. 31. Bodenfragment mit auf dem Standing aufgelegten Faden, der mit einem Werkzeug zu kleinen Plättchen gekniffen ist. Olivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 10,9 cm. H: 3,5 cm.

Dat.: V.- VII Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 09 – 287.

FO: Q 18 - 7 (Therme).

Literatur: Gençler 2009, 130, Kat. Nr. 404.

Fig. 32. Bodenfragment eines Bechers/geschlossenen Gefäßes. Breiter, gefalteter, hoher Fuß. Hellblau. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 5 cm. H: 1,9 cm.

Dat.: III. - IV. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 08 - 156.6.

FO: Q 18 - 6/4 Süd (Therme).

Literatur: Hayes 1975, 80, Fig. 9, 297; Von Saldern 1980, 63, Taf. 24, 397; Czurda-Ruth 2007, 141, Taf. 18, Nr. 568.

Fig. 33. Bodenfragment eines Stengelglases. Gefalteter und in den Stengel hineingestochener Fuß. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 3,8 cm. H: 2,4 cm.

Dat.: V.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 99- Gl. 100.

FO: Ptol.O. SO 22 /I (Ptolemaion).

Literatur: Davidson 1952, Nr. 720; Vessberg 1956, Abb. 45, Nr. 17, 18; Crowfoot et. al. 1957, Abb. 96, Nr. 7, 9; Hayes 1975, Nr. 381-383, 653; Von Saldern 1980, Nr. 351; Stern 2001, 267-268.270; Czurda-Ruth 2007, 152-158, Taf. 19, Nr. 631-663.

Fig. 34. Bodenfragment eines Stengelglases. Gefalteter Fuß, in den Stengel hineingestochen, Knaufbildung am Stengel. Hellolivgrün. Freigeblasen.

Maße: Dm.: 5,2 cm. H: 3,7 cm.

Dat.: V. - VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 07-NS.

FO: Q 18-3 (Therme).

Literatur: Czurda-Ruth 2007, 160-172, Taf. 18-19,

Nr. 681-778; Gençler 2009, 109-114, Taf. 26, 326-339.

Fig. 35. Wandfragment eines Mandelbechers bzw. Lotusbechers. Tropfenförmige "Mandeln". Hellgrün. Formgeblasen.

Maße: B.: 2,7 cm. H: 3 cm.

Dat.: I. - Anfang II. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 02 - 277

FO: SO 9 S1 (Weststadt)

Literatur: Isings 1957, 45, Form 31; Canav 1985, 79, Abb. 122; Harden 1987, Kat. 84; Stern 1995, 104, 277, Nr. 8; Baybo 2003, Nr. 392.

Fig. 36. Wandfragment eines Bechers(/Flasche). Von oben nach unten: zwei horizontale Reifen, ein kleinteiliges Rautenmuster, ein breiter Reifen und ein großes Rautenmuster. Hellolivgrün. Formgeblasen.

Maße: Dm.: 8,4 cm. H: 3,5 cm.

Dat.: IV.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 10 – 363.

FO: Q 18 - 13 (Therme).

Literatur: Stern 2001, 264, 274-275, Nr. 184-187; Baybo 2003, Nr. 393; Gençler 2009, 106-107, Kat. 322-324; Hayes 1975, 47-50, Nr. 82-97 (Sidonian Mold-Blown Wares), Stern 1995, 103, 276 Nr. 7 und 151, 294, Nr. 54; Lightfoot 2014, 47, Fig. 36 und 70-83, Fig. 1-8.

Fig. 37. Bodenfragment. Gleichfarbige Spiralfadenverzierung, am Boden beginnend. Hellgrün. Freigeblasen.

Maße: B.: 3,6 cm. H: 0,8 cm.

Dat.: IV. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 95 - 20 KF 2.

FO: Q 18 - 3, Parz.18 (Therme).

Fig. 38. Glasarmbandfragment. Ovaler Querschnitt umlaufender, rautenförmig aufgelegter Faden an der Außenseite. Viola.

Maße: Dm.: 6 cm. H: 0,8 cm.

Dat.: V.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 04 - KF 4.

FO: SO 14 /XXX (Ptolemaion).

Literatur: Stern 1977, 49; Canav 1985, 92-95, Nr. 154-172; Spaer 1988, 51-61; Spaer 1992, 44-62; Özet 1998, 156-157, Nr. 109a-e; Tek 2007, 159, Abb. 31-33.

Fig. 39. Krugförmige Perle. Auf dunkelbraunem Glas mit weißem und gelbem, opakem Glasfaden in Zickzackmuster verziert. Ansatz des unteren Teils des Henkels. Stabgeformt.

Maße: B.: 1,5 cm. H: 3,8 cm.

Dat.: III. Jh. n. Chr.

Inv.: 85 - KF 14.

FO: SO 5A R3 (Weststadt).

Literatur: Liepmann 1982, Nr. 160-162, Nr. 182; Platz-Horster 1976, Nr. 41.

Fig. 40. Glasgewicht. Mit Monogramm (Θ, Η, Ω, Ε) gestempelt. Hellblau.

Maße: Dm.: 2,4 cm. G.: 3,15 gr.

Dat.: VI.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 02 – 6.

FO: SO 30/1 (Weststadt).

Literatur: Schwarzer 2009, 98-99, Taf 4, Nr. 87 SG; Czurda-Ruth 2005, 159.

Fig. 41. Fensterglasstücke. Hellblau.

Dat.: VI.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 12 – 1045.

FO: OT 4 (Osttor).

Literatur: Von Saldern 2004, 200-202; Kanyak 2009, 25-47.

Fig. 42. Glasschlacke, verbrannte, graue Produktionsrückstände.

Inv.: Lİ 12 – 1039.

FO: OT 3 (Osttor).

Literatur: Saguì 2007, 223, Abb. 6; Tek 2007, 168, 37; Gençler 2009, 131-134, Abb. 84-88.

Fig. 43. Glasschlacke. Produktionsrückstände: abgeschnittene Stücke. Hellblau, hellgrün, hellolivgrün.

Inv.: Lİ 12 – 1036.

FO: OT 3 (Osttor).

Literatur: wie 42.

Fig. 44. 32 Stücke Glasschlacke. Produktionsrückstände: Fritte, Tropfen. Hellblau, hellgrün,

hellolivgrün.

Inv.: Lİ 12 – 1036.

FO: OT 3 (Osttor).

Literatur: wie 42.

Fig. 45. 10 Rohglasstücke. Hellblau, hellgrün, hellolivgrün. Eine Seite mit Erde.

Dat. 42-45: VI.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 12 – 1034.

FO: OT 3 (Osttor).

Literatur: Tek 2007, 160, Abb. 37; Gençler 2009, 154-157, Abb. 94.

Fig. 46. Keramik. Randfragment eines Schmelzriegels. An einigen Stellen klebten Glasreste an der Oberfläche.

Maße: Dm.: +15 cm.

Inv.: Lİ 12 – 1038.

FO: OT 3 (Osttor).

Fig. 47. Keramik. Wandfragment eines Schmelzriegels. Auf der Innenseite klebten körnige Glasreste. Äußere Oberfläche rissig.

Maße: Dm.: +30 cm. B.: 8 cm.

Inv.: Lİ 12 – 1038.

FO: OT 3 (Osttor).

Fig. 48. Keramik. Randfragment eines Schmelzriegels.

Maße: Dm.: 22 cm.

Dat. 46-48: VI.- VII. Jh. n. Chr.

Inv.: Lİ 12 – 1038.

FO: OT 3 (Osttor).

Literatur: 47-49: Saguì 2007, 226, Abb. 8-10.

Für die freundliche Publikationserlaubnis bin ich Herrn Jürgen Borchhardt (†2021), Thomas Marksteiner (†2011), Martin Seyer vom Österreichischen Archäologischen Institut und dem Berater meiner Doktorarbeit/Promotion Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı an der Selçuk Universität verpflichtet. Darüber hinaus möchte ich meiner Kollegin Banu Yener - Marksteiner für ihre Hilfe bei der Übersetzung des Artikels und dem Grabungsleiter von Limyra, Herrn Martin Seyer für seine Hilfe bei der Redaktion des Artikels danken. Bezüglich der archäometrischen Analysen möchte ich Herrn A. Akın Akyol für den Datenaustausch und für die Solidarität danken.

LITERATURVERZEICHNIS

- Acara M. & Olcay B. Y. 1998, "Bizans Dönemi Aydınlatma Düzeni ve Demre Aziz Nikolaos Kilisesinde Kullanılan Aydınlatma Gereçleri". *Adalya* II, 249- 266.
- Arveiller-Dulong, V. & Nenna, M. D. 2005, *Les verres antiques Vol. II*. Paris.
- Atik Ş. 1998, "İstanbul Arkeoloji Müzelerinde Bulunan İÖ II. I. Bin Mezopotamya Camları". *XXXIV. Uluslararası Assirioloji Kongresi. İstanbul, 06-10. Temmuz 1998*. Ankara, 365-376.
- Atik Ş. 1990, "İç Kalıp Tekniği ile Yapılmış Anadolu Kaynaklı Cam Kaplar". *I. Uluslararası Cam Sanatı Sempozyumu. İstanbul, 26-27 Nisan 1988*. İstanbul, 16-29.
- Atik Ş. 2004, *MÖ. I. Binde Anadolu'da Cam Üretimi ve Tasarımı*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi. İstanbul.
- Atik Ş. 2009, "Late Roman/Early Byzantine Glass Finds from the Marmaray Rescue Excavation at Yenikapı in İstanbul". Ed. E. Lafli, *Colloquia Anatolica et Aegaea Acta Congressus Internationalis Smyrnensis II - Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean*. İzmir, 1-16.
- Barag D. 1978, "Hanita, Tomb XV. A tomb of the third and early fourth century CE (Atiqot, English Series 1).

- Jerusalem.
- Barag D. 1981, "Towards a Chronology of Syro-Palestinian Glass". *Annales du 8 e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre*, Londres-Liverpool 18-25 Septembre 1979 Liege. Association Internationale pour l'Histoire du Verre. 73-81.
- Barkóczy L. 1988, *Pannonische Glasfunde in Ungarn. Studia Archaeologica IX*, Budapest.
- Baybo S. 2015, *Ancient City of Lycian Civilization, Limyra. Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Directorate General of Libraries and Publications (Handbook Series 39)*. Ankara.
- Baybo S. 2003, *Patara Kazıları'ndan (1989-2001) Ele Geçen Cam Eserler*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi. Antalya.
- Bleier C. & Schuh U. 2009, "Kleinfunde aus der Weststadt von Limyra, Grabungen 1982-1989 und 2002-2005". Ed. B.Beck, B. Andrea & M. Pülz, *Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes in Wien, Band 78*. Wien, 9-54.
- Borchhardt J. 1993, *Die Steine von Zemuri*. Wien.
- Canav Ü. 1985, *Ancient Glass Collection*. İstanbul.
- Conze A. 1913, Stadt und Landschaft. *Altortümer von Pergamon; Band I, Text 2*. Berlin.
- Çömezoğlu Ö. 2001, *Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazılarında 1996-1999 Yılları Arasında Bulunan Aydınlatma İşlevli Cam Eserler*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
- Çömezoğlu Ö. 2008, "Myra Place in Medieval Glass Production". *Adalya* 11, 287-295.
- Crowfoot J. W. & Crowfoot G. M. & Kenyon K. M. 1957, *Samaria-Sebaste. Reports of the Work of the Joint Expedition in 1931-1933 and of the British Expedition in 1935, Vol. 3: The Objects from Samaria*. London.
- Czurda-Ruth B. 1979, *Die römischen Gläser vom Magdalensberg*. Klagenfurt.
- Czurda-Ruth B. 1989, "Zu den römischen Gläsern aus den Hanghäusern von Ephesus". *Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte* 22, 129-140.
- Czurda-Ruth B. 2005, "Glas aus Ephesos: Hanghaus 1 und eine Werkstätte des 6. Jahrhunderts n.Chr. auf der Agora". Ed. H. E. M. Cool, *Annales du 16e Congrès de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre*. Nottingham, 158-161.
- Czurda-Ruth B. 2007, *Hanghaus 1 in Ephesos, Die Gläser (Forschungen in Ephesos VIII/7)*. Wien.
- Davidson G. R. 1952, *The Minor Objects (Corinth 12)*. Princeton.
- Dussart O. 1995, "Les verres de Jordanie et de Syrie du sud du IVe au VIIe siècle (nouvelles données chronologiques)". *Le verre de l'Antiquité tardive et du haut Moyen Âge. Typologie-Chronologie-Diffusion*. Guiry-en-Vexin, 343-359.
- Dussart O. 1998, *Le verre en Jordanie et un Syrie du sud*. Beirut.
- Entwistle C. 2002, "Byzantine Weights". Ed. A. E. Laiou, *The Economic History of Byzantium: From the Seventh through the fifteenth Century*. Athens, 611-614.
- Erten E. 2000, "Anadolu'da Roma Dönemi Camcılığında Küresel Gövdeli Sürahiler". *Olba* III, 171-179.
- Erten E. 2003, "Glas Finds from Olbia Survey -2001". *Olba* VII, 145-154.
- Feissel D. 1986, "Le prefet de Constantinople, les poids-et-alons et l'estampillage de l'argenterie au VIe et au VIIe siecle". *Revue Numismatique* 28, 119-142.
- Fossing P. 1940, *Glass Vessels before Glass- Blowing*. Copenhagen.
- Foy D. 2000, "Un atelier de verrier à Beyrouth au début de la Conquête Islamique". *Syria, Tome 77*, 239-290.
- Foy D. 2003, "Le verre en Tunisie. L'apport des fouilles récentes tunisio-françaises". *Journal of Glass Studies* 45, 59-89.
- Foy D. 2007, "Une production de verre à Xanthos au début de l'époque Byzantine". *Anatolia Antiqua* 15, 233-246.
- Fremersdorf F, 1938. *Römische Gläser mit buntgefleckter Oberfläche*. Darmstadt.
- Fünfschilling S, 2009. "Glas from the Canadian Excavations at Carthage". Ed. E. Lafli, *Colloquia Anatolica et Aegaea Acta Congressus Internationalis Smyrnensis II - Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean*. İzmir, 383-390.
- Gençler Ç. 2000, "Hierapolis Camları". Eds. F. S. D'Andria & F. Silvestrelli, *Ricerche archeologiche turche nella valle del Lykos/Lykos Vadisi Türk Arkeoloji Araştırmaları*. Galatina, 210-289.
- Gençler Ç. 2009, *Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
- Grose D. F. 1979, "The Syro-Palestinian Glass Industry in the Later Hellenistic Period". *Muse, Annual of the*

- Museum of Art and Archaeology 13, University of Missouri - Columbia, 54-67.*
- Grose D. F. 1981, "The Hellenistic Glass Industry Reconsidered". *Annales du 8e Congres de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre*, London 1979, 61-71. Liege.
- Grose D. F. 1989, *Early Ancient Glass - The Toledo Museum of Art*. New York.
- Güleryüz N. A. 2018, *Tarih Boyunca Trakya ve Anadolu'da Yahudi Yerleşim Yerleri*. İstanbul.
- Gürler B. 1998, *Tire Müzesi Cam Eserleri*. İzmir.
- Hadad S. 1998, "Glass Lamps from the Byzantine Through Mamluk Periods at Bet Shean, Israel". *Journal of Glass Studies* 40, 63-76.
- Harden D. B. 1936, *Roman Glass from Karanis Found by the University of Michigan Archaeological Expedition in Egypt 1924-29*. Michigan.
- Harden D. B. 1981, *Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum, Vol. I, Core- and Rod-formed Vessels and Pendants and Mycenaean Cast Objects*. London.
- Hayes J. W. 1975, *Roman and Pre-Roman Glass in the Royal Ontario Museum*. Toronto.
- Hayes J. W. 1992, *Excavations at Saraçhane in Istanbul, Volume 2: The Pottery*. Princeton/Washington.
- Isings C. 1957, *Roman Glass from Dated Finds*. Groningen/Djakarta.
- Kanyak S. 2009, "Late Roman-Early Byzantine Window Glass from the Marmaray Rescue Excavations at Sirkeci, İstanbul". E. Lafli, *Colloquia Anatolica et Aegaea Acta Congressus Internationalis Smyrnensis II-Late Antique/Early Byzantine Glass in the Eastern Mediterranean*. İzmir, 25-47.
- Kisa A. 1908, *Das Glas im Altertume*. Leipzig.
- Liepmann U. 1982, *Glas der Antike*. Hannover.
- Lierke R. 1993, "Aliud Torno Teritur". *Rippenschalen und die Spuren einer unbekanntenen Glastechnologie: Heißes Glas auf der Töpferscheibe*. *Antike Welt* III, 218-234.
- Lierke R. 1999, *Antike Glastöpferei: Ein vergessenes Kapitel der Glasgeschichte*. Mainz.
- Lierke R. 2009, *Die nicht-geblasenen antiken Glasgefäße-The non-blown ancient glass vessels. Deutsche Glastechnischen Gesellschaft 2009, Einband DGG*. Offenbach / Main.
- Lightfoot C. S. 1989, *A Catalogue of Glass Vessels in Afyon Museum*. Oxford.
- Lightfoot C. S. 1990, "Three Cast Vessels from Anatolia". *Annales du 11e Congres de l'Association Internationale pour l'Histoire du Verre Bâle 1988*. Amsterdam, 85-94.
- Lightfoot C. S. 2014, *Ennion: Master of Roman Glass*. New York.
- Marksteiner T. 2010, *Lykien, Ein Archäologischer Führer*. Wien.
- McClellan M. C. 1984, *Core-Formed Glass From Dated Contexts*. Ph.D. Thesis, University of Pennsylvania. Philadelphia.
- Meyer C. 1987, "Glass from the North Theater Byzantine Church and Soundings at Jerash, Jordan 1982-1983". *Bulletin of the American Schools of Oriental Research. Supplementary Studies* 25, 175-222.
- Nenna M. D. 2006, "Marques sur verre des bords de la Mer Noire". Eds. D. Foy & M. D. Nenna, *Corpus des Signatures et Marques Sur Verres Antiques*. Lyon.
- Ninführ M. 1999, *Glasgefäße aus Limyra' Unveröffentlichte Magisterarbeit*. Wien.
- Olçay B. Y. 1997, *Antalya'nın Demre (Kale) İlçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı 1989-1995 Yılları Cam Buluntuları*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Ankara.
- Olçay B. Y. 1998, "Tarsus Cumhuriyet Alanı Kazısı Cam Buluntuları". *Adalya* III, 29-45.
- Olçay B. Y. 2001, "Lighting Methods in the Byzantine Period and Findings of Glass Lamps in Anatolia". *Journal of Glass Studies* 43, 77-87.
- Özet A. 1998, *Dipten Gelen Parıltı*. Ankara.
- Philippe J. 1990, "Reflections of Byzantine Glass". *1st International Anatolian Glass Symposium. İstanbul, 26th-27th April 1988*. İstanbul, 40-46.
- Platz-Horster G. 1976, *Antike Gläser*. Berlin.
- Rumpp G. 2006, *Die Antike Siedlung bei Hoyran in Zentrallykien* (Tübingen Althistorische Studien 3). Bonn.
- Sagui L. 2007, "Glass in the Late Antiquity: The Continuity of Technology and Sources of Supply". *Late Antique Archaeology* IV, 211-231.
- Schätzschock M. 2005, "Glas". *Hanghaus 2 in Ephesos. Die Wohninheit 4. Baubefund, Ausstattung, Funde, Forschung in Ephesos VIII/6*. Wien, 363-388.
- Schwarzer H. 2009, "Spätantike und byzantinische Glasfunde aus Alexandria Troas". Ed. E. Lafli, *Colloquia Anatolica et Aegaea Acta Congressus Internationalis Smyrnensis II - Late Antique/Early Byzantine Glass in*

- the Eastern Mediterranean*. İzmir, 67-84.
- Seyer M. 2013, "Limyra 2012". *Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni* 11, 83-89.
- Spaer M. 1988, "The Pre-Islamic Glass Bracelets of Palestine". *Journal of Glass Studies* 30, 51-61.
- Spaer M. 1992, "The Islamic Glass Bracelets of Palestine". *Journal of Glass Studies* 34, 44-62.
- Stern E. M. 1977, *Ancient Glass at the Foundation Custodia*, Groningen.
- Stern E. M. 1984, "Antikes Glas in der Südtürkei". *Glastechnische Berichte* 57, 132-139.
- Stern E. M. 1989, "The Produktion of Glass Vessels of the Roman Cilicia". *Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte* 22, 121-128.
- Stern E. M. & Schlick-Nolte B. 1994, *Early Glass of the Ancient World: 1600 B.C.-A.D. 50: Ernesto Wolf Collection*. Berlin.
- Stern E. M. 1995, *Roman Mold-Blown Glass: The First through Sixth Centuries*. Toledo, Ohio.
- Stern E. M. 1999, "Roman Glasblowing in a Cultural Context". *American Journal of Archaeology* 103/3, 441-484.
- Stern E. M. 2001, *Roman, Byzantine and Early Medieval Glass 10 B.C.E-700C.E. Sammlung Ernesto Wolf Ostfildern*.
- Sternini M. 2001, "Reperti in vetro da un deposito tardoantico sul Colle Palatino". *Journal of Glass Studies* 43, 21-75.
- Tek A. T. 1994, *Arykanda Şehrinden Antik Cam Örnekleri*. Yayımlanmamış Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. Ankara.
- Tek A. T. 2007, "Arykanda'da Bulunan Antik Cam Eserlere Genel Bir Bakış". *IV. Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Semineri*. Eskişehir, 153-168.
- Tek A. T. 2010, "Cam Çalışmaları". Ed. H. S. Alanyalı, *Side Tiyatrosu ve Çevresi Çalışmaları 2009, Anadolu Akdenizi Arkeoloji Haberleri Bülteni* VIII, 94-103.
- Tek A. T. 2013, "Arykanda Kazılarında (1993-2007 Sezonları) Bulunan Mozaik Cam Kase ve Tabaklar". Ed. Ç. Gençler-Güray, *Kaunos/Khbid Toplantıları 2 Anadolu Antik Cam Araştırmaları Sempozyumu*. Ankara, 213-236.
- Triantafyllidis P, 2006, "Base marks from Greece, Cyprus and Turkey". Eds. D. Foy & M.D. Nenna, *Corpus des Signatures et Marques Sur Verres Antiques*. Lyon.
- Vessberg O. 1952, "Roman Glass in Cyprus". *Opuscula Archaeologica* VII, 109-162.
- Vessberg O. 1956, *Glass: Typology, Chronology*. Stockholm.
- Von Saldern A. 1980, *500 B.C. to A.D. 1900*. Mainz.
- Von Saldern A. 2004, *Antikes Glas*. München.
- Weinberg G. D. 1969, "Glas Manufacture in Hellenistic Rhodes". *Archaiologikon Deltion* 24, 143 -151.
- Weinberg G. D. & Goldstein S. M. 1988, "The Glass Vessels". Ed. G. D. Weinberg, *Excavations at Jalame. Site of a Glass Factory in Late Roman Palestine*. Columbia, 38-102.
- Young S. H. 1993, "A Preview of Seventh-Century Glass from the Kourion Basilica, Cyprus". *Journal of Glass Studies* 35, 39-47.